

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Пулатова Л.Т.

**Доктор технических наук, профессор кафедры
«Фармацевтика и химия»,
Университет ALFRAGNUS, Узбекистан, г. Ташкент
lorena_97@mail.ru**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10714606>

Аналитический подход, предназначенный для идентификации контролируемого вещества в подозрительном материале, должен предусматривать определение как минимум двух не связанных между собой параметров, один из которых должен давать информацию о химической структуре аналита. Выбор этих параметров в каждом конкретном случае будет зависеть от вида исследуемого объекта (антидепрессанты, наркотики) и лабораторных ресурсов, имеющихся в распоряжении эксперта. Среди важных аспектов анализа, которые надлежит принимать во внимание при проведении аналитических исследований образцов, можно выделить следующие:

I. Отбор проб:

Для целей отбора проб травяные продукты можно группировать по торговым названиям и упаковке. Однако, даже в рамках одной группы состав анализируемых продуктов также может различаться. Необходимо раскрыть упаковку для визуального изучения растительного материала.

II. Однородность:

Распределение может быть неоднородным в случае применения соответствующего метода внесения синтетических каннабиноидов в растительный материал. Для целей эффективного анализа требуется эффективная стратегия гомогенизации или отбора проб.

III. Экстрагирование:

Для проведения хроматографического анализа могут использоваться простые процедуры экстрагирования, т.к. действующие вещества распределяются по поверхности растительного материала.

IV. Чувствительность:

Требуется применение высокочувствительных методов, т.к. синтетические каннабиноиды присутствуют в низких концентрациях (1-30 мг/г) и возможны помехи со стороны матрицы. Предварительные тесты, например, тесты на основе цветных реакций, нецелесообразны.

V. Разнообразие синтетических каннабиноидов:

Пробы могут существенно различаться по количеству и видам содержащихся в них веществ. Требуется постоянно обновлять коллекции эталонных спектров для обеспечения постоянного учёта широкого разнообразия имеющихся веществ. Эталонные пробы могут быть недоступны, т.к. приобрести можно не все виды синтетических наркотиков.

В случае обнаружения нового неизвестного соединения, применяется общий подход к выделению и определению химических характеристик нового соединения.

Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбраны психоактивные вещества (трамадол и прегабалин).

Материалы и методы. Хромато-масс-спектрометрический метод анализа предназначен главным образом для анализа органических веществ и определения следовых количеств веществ в объеме жидкости. Метод основан на комбинации двух самостоятельных методов – хроматографии и масс-спектрометрии. С помощью первого осуществляют разделение смеси на компоненты, с помощью второго - идентификацию и определение строения вещества, количественный анализ. Известны 2 варианта хромато-масс-спектрометрии, представляющие собой комбинацию масс-спектрометрии либо с газо-жидкостной хроматографией (ГЖХ), либо с высокоэффективной жидкостной хроматографией[1-5].

В масс-спектрометрах, соединенных с газовыми хроматографами, применяется ионизация электронным ударом, химическая или полевая. Хроматографические колонки должны содержать труднолетучие и термостабильные стационарные жидкие фазы, чтобы масс-спектр их паров не налагался на спектр анализируемого вещества[6-8].

Анализируемое вещество (обычно в растворе) вводится в испаритель хроматографа, где мгновенно испаряется, а пары в смеси с газом-носителем под давлением поступают в колонку. Здесь происходит разделение смеси, и каждый компонент в токе газ-носителя по мере элюирования из колонки поступает в молекулярный сепаратор. В сепараторе газ-носитель в основном удаляется и обогащенный органическим веществом газовый поток поступает в ионный источник масс-спектрометра, где молекулы ионизируются. Число образующихся при этом ионов пропорционально количеству поступающего вещества. С помощью установленного в масс-спектрометре датчика, реагирующего на изменение полного ионного тока, записывают хроматограммы. Таким образом масс-спектрометр можно рассматривать как универсальный детектор к хроматографу. Одновременно с записью хроматограммы в любой ее точке, обычно на вершине хроматографического пика, может быть зарегистрирован масс-спектр, позволяющий установить строение вещества[9-14].

На сегодняшний день, основным методом, используемым для скринингового анализа психотропных веществ и наркотических средств, является метод газожидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС), который позволяет идентифицировать вещества путем сравнения их масс-спектров с имеющимися библиотеками масс-спектров[15-17].

Масс-спектр, как и любой спектр, в узком смысле — это зависимость интенсивности ионного тока (количества) от отношения массы к заряду (качества). Ввиду квантования массы и заряда типичный масс-спектр является дискретным. Обычно (в рутинных анализах) так оно и есть, но не всегда. Природа анализируемого вещества, особенности метода ионизации и вторичные процессы в масс-спектрометре могут оставлять свой след в масс-спектре (см. метастабильные ионы, градиент ускоряющего напряжения по местам образования ионов, неупругое рассеивание). Так ионы с одинаковыми отношениями массы к заряду могут оказаться в разных частях спектра и даже сделать часть его непрерывным. Поэтому масс-спектр в широком смысле — это

нечто большее, несущее специфическую информацию, и делающее процесс его интерпретации более сложным и увлекательным[18-20].

Важно отметить, что существенное отличие масс-спектрометрии от других аналитических физико-химических методов состоит в том, что оптические, рентгеновские и некоторые другие методы детектируют излучение или поглощение энергии молекулами или атомами, а масс-спектрометрия непосредственно детектирует сами частицы вещества.

В связи с вышеизложенным, в представленной работе анализировали образцы психотропных веществ (антидепрессанты, методом ГХ/МС по выбранным нами условиям. Идентификацию осуществляли по определению времени удерживания и масс-спектрам. На хроматограммах обнаруживали пики исследуемых препаратов со временем удерживания, характерные для каждого действующего компонента индивидуально. Основные характеристические ионы идентичны параметрам, установленным при хроматографировании рабочего стандартного раствора каждого из них.

Анализ представленной работы, свидетельствует о том, что внедрения в практику экспертных лабораторий высокоселективных, чувствительных, комбинированных методов анализа, таких как ГХ-МС и ВЭЖХ-МС, появляется возможность использования новых прогрессивных, экспрессных методик подготовки проб, изъятых из различных объектов незаконного перемещения для обнаружения и идентификации неизвестных веществ в многокомпонентных смесях[20-23]. При разработке новых методов выделения, предпочтение в настоящее время отдается методикам, позволяющим идентифицировать максимально широкий круг аналитов в одной пробе для использования всех аналитических возможностей новых приборов. В итоге, на сегодняшний день, сформировалась схема анализа, основанная на выделении «матрицы», т.е. основного компонента или действующего вещества, с применением различных органических растворителей, очистки, идентификации и количественного определения методами ГХ-МС.

References:

1. Пулатова, Л. Т., Искандаров, А. И. (2022). Роль экспертных исследований при идентификации и анализе синтетических каннабиноидов спайсов в изъятых материалах. – The Scientific Heritage, (104). – С. 94-99.
2. Пулатова, Л. Т., Искандаров, А. И. (2022). Современные возможности экспертных исследований в отношении наркотических средств, прекурсоров и их структурных аналогов. – The Scientific Heritage, (104). – С. 88-94.
3. Пулатова Л.Т., Жалилов Ф.С., Алиходжаева М.И. Методы исследования трамадола в судебно-токсикологическом анализе с применением методов ВЭЖХ-МС // UNIVERSUM: химия и биология. – 2024. – 2 (116). – С. 34 – 48.
4. Пулатова Л.Т., Жалилов Ф.С., Хакимова Ф.А. Выявление фальсифицированных лекарственных препаратов с использованием хроматографических методов в режиме on-line при проведении таможенной экспертизы. – Фармацевтический журнал. – Т. – 2018. - №2. – С. 60 – 65.

5. Pulatova L.T., Iskandarov A.I., Aripova T.U., Polyarush S.V., Sirov V.N. Development of improved methods of thin-layer chromatography and UV-spectrophotometry at expertise of paroxetine // J. European Science Review. – № 7 (8). – 2018. – P. 303 – 309.
6. Пулатова Л.Т., Жалилов Ф.С. Практическое использование физико-химических методов анализа для качественного и количественного определения синтетических каннабиноидов «спайсов» и антидепрессантов (monography) // LAP LAMBERT Academic Publishing/ ISBN 978-613-7-38299-8. – 2018. – Mauritius. – 140 с.
7. Helander A, Backberg M, Beck O. MT-45, a new psychoactive substance associated with hearing loss and unconsciousness. Clin Toxicol 2014; 52:901–4.
8. Morris H, Wallach J. From PCP to MXE: a comprehensive review of the non-medical use of dissociative drugs. Drug Test Anal 2014; 6:614–32.
9. Ордабаева, С. К., Кулаева, С. Ю., Серикбаева, А. Д., Каракулова, А. Ш., Есенова, Ж. Х., & Асильбекова, А. Д. (2015). НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ БИСОПРОЛОЛА. Здоровье семьи-21 век, (S), 289-292.
10. Zokirova G. R. et al. QON TARKIBIDAN OLANZAPINNI AJARATIB OLISH VA KIMYO-TOKSIKOLOGIK TANHILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 114-123.
11. Жалилова Ф. С. и др. АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ МОЗГА АМЛОДИПИНОМ В СУДЕБНО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 9-14.
12. Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. Thematics Journal of Chemistry, 6(1).
13. Жалилов Ф. С. Флувоксаминни биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олиш жараёнини ўрганиш //Farmatsevtika jurnali.–Тошкент. – 2020. – Т. 4. – С. 38-43.
14. Джалилова Ф. С., Джалилов Ф. С., Мусаева Д. М. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРАМАДОЛА В КРОВИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ //Biological Psychiatry. – 2009. – Т. 34. – №. 7. – С. 1357-1358.
15. Пулатова, Л.Т., & Жалилов, Ф.С. (2018). Практическое использование физико-химических методов анализа для качественного и количественного определения синтетических каннабиноидов «спайсов» и антидепрессантов (monography) // LAP LAMBERT Academic Publishing/ ISBN 978-613-7-38299-8. – 2018. – Mauritius. – 140 с.